

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA KASBGA TAYYORLASHNI SAMARADORLIK DARAJALARI

Sh.T.Ergashev

Namangan muhandislik-qurilish instituti rektori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147175>

Annotatsiya. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimida kasbga tayyorlashni samaradorlik darajalarini belgilash, ularni baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish masalalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, komponent, mezon, kasbiy faoliyat, motivatsion, kommunikativlik, kognitiv, refleksiv.

Аннотация. В статье переведена вопросы установления уровней эффективности профессионального образования в системе непрерывного образования, а также организации экспериментальных исследований по определению критериев и показателей их оценки.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная деятельность, методическое обеспечение, профессиональный выбор, профессиональное решение, трудовые навыки.

Abstract. The article translates the issues of establishing levels of effectiveness of vocational education in the system of continuous education, as well as organizing experimental studies to determine criteria and indicators for their assessment.

Keywords: continuing education, professional activity, methodological support, professional choice, professional decision, labor skills.

Zamonaviy ta'limda oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifatini ta'minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zamirida professor-o'qituvchilarning kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Mamlakatimizda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonlarini modernizatsiyalash, sohadagi zamonaviy rivojlanish tendensiyalar, ilg'or xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim mazmuni va o'qitish sifatini takomillashtirish muhimligi sababli u davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan [1; 2].

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlari – maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabdan tashqari ta'lim o'rtasidagi integratsiyasi alohida ahamiyat kasb etadi [3].

Uzluksiz ta'limining jamiyat taraqqiyoti uchun ahamiyatining ortib borishi mutaxassisning kasbiy tayyorgarligini tushunishda yangi jihatlarni belgilab berdi. Ta'limning turli yo'nalishlari: uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, uning tuzilishini o'zgartirishda, muqobil va o'zgaruvchan ta'lim shakllarining paydo bo'lishida, yangi avlod ta'lim standartlarini ishlab chiqish kabi dolzarb masalalarni hal etish zarur hisoblanadi [4].

Umuman olganda, uzluksiz ta'lim tizimida kasbga tayyorlashni samaradorlik darajalarini belgilash, ularni baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlash asosan tajriba-sinov ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali belgilanadi.

Tajriba-sinov ishlarining maqsadi ta'lim oluvchilarni kasbga yo'naltirish, zamonaviy

sharoitda professional (uzluksiz) ta’lim yo‘nalishi talabalarining kasbiy faoliyatga tayyorgarlashda ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish asosida metodologik va ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan kasb-hunarga yo‘naltirish monitoringini amalda sinab ko‘rishdan iborat.

Ta’lim oluvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ularning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini, ta’limni o‘zlashtirishlaridagi, shuningdek kasb tanlashdagi turli chiki va tashqi motivlarning uyg‘unligi, ularning mustaqil ta’limni o‘zlashtira olishlarida xamkorlik texnologiyalaridan foydalanildi.

Pedagogik tajriba-sinov ishida kasbiy kompetensiyalar va o‘quv faoliyatiga tayyorgarlik darajalarini aniqlash uchun biz tomonimizdan ishlab chiqilgan mezon va ko‘rsatkichlaridan foydalandik [5].

Kasbiy kompetensiyalarning rivojlanganlik darajalarini aniqlash maqsadida ijodiy, kreativ, amaliy hamda pedagogik-psixologik topshiriqlar berildi. Pedagogik tajriba-sinov davomida biz ish beruvchilar, bitiruvchilar va o‘qituvchilar uchun so‘rovnomalarni ishlab chiqdik. So‘rov natijalari asosida: OTM bitiruvchisiga kerak bo‘lgan professional faoliyatda zarur bo‘lgan talablarni tahlil qilish; raqobatbardoshlik qobiliyatlari bo‘yicha o‘z-o‘zini tashxislash bo‘yicha ko‘rsatkichlar ishlab chiqildi [6].

Kasbga tayyorlash samaradorlik darajalarini baholash mezonlari va ko‘rsatkichlari

Komponent	Mezonlar	Ko‘rsatkichlar
Professional (kasbiy)	Mazmunli	Yuqori darajadagi ta’lim; fundamental professional tayyorgarlik (bilim, ko‘nikma va malakalar); kompetensiyalar: umummadaniy, umumilmiy, umumprofessional va professional
	Faoliyatli	Yuqori darajadagi ish qobiliyati; tashkilotchilik faoliyati (menedjerlik ko‘nikmasi); guruhli ishlash mahorati; liderlik sifati; professional va hayotiy kar’erasini rejalashtirish mahorati; shaxsiy qadriyatlarini tiklay olish
Shaxsiy	Motivatsion	Shaxsiy motivatsiya; professional faoliyatda motivatsiya; muvaffaqiyatga intilish (professional o‘shish motivatsiyasi); professional ongning uzluksiz rivojlantirish (professional mahorat motivatsiyasi)
	Kommunikativ	Kommunikativlik (shaxslararo muloqotda professional kirishuvchanlik); guruhda ishlash mahorati; o‘z yondashuvini amalga oshirish qobiliyati
	Kognitiv	Qat’iyatlilik; tashabbuskorlik; ijodiy tafakkur qila olishi; kasb tanlashda turli innovatsiyaga intilish; faol va motivatsiyaga intiluvchanlik, mustaqil qaror qabul qila olishga moslashuvchanlik
	Refleksiv	Rivojlanishga intilish; kasb tanlashda stresga chidamlilik; o‘z kasbiy faoliyatini oldindan qo‘ra olishi

Kasbiy komponentning mazmun mezonida yuqori darajadagi ta’lim; fundamental professional tayyorgarligida (bilim, ko‘nikma va malakalar) umummadaniy, umumilmiy, umumprofessional va professional kompetensiyalar muhim rol o‘ynaydi. Faoliyatli mezonida

esa yuqori darajadagi ish qobiliyati; tashkilotchilik faoliyati (menedjerlik ko‘nikmasi), guruhli ishlash mahorati, liderlik sifati, professional va hayotiy kar‘erasini rejalashtirish mahorati; shaxsiy qadriyatlarini tiklay olish kabi ko‘rsatkichlar muhimdir [7].

Shaxsiy komponentning motivatsion mezonida shaxsiy motivasiya; professional faoliyatda motivasiya; muvaffaqiyatga intilish (professional o‘shish motivasiyasi); professional ongning uzluksiz rivojlantirish, ya‘ni professional mahorat motivasiyasi asosiy ko‘rsatkich sanaladi.

Kommunikativlik natijasida shaxslararo muloqotda professional kirishuvchanlik; guruhda ishlash mahorati; o‘z yondashuvini amalga oshirish qobiliyati yetakchilik qilishi mumkin.

Kognitiv mezon - qat‘iyatlilik; tashabbuskorlik; ijodiy tafakkur qila olishi; kasb tanlashda turli innovasiyaga intilish; faol va motivatsiyaga intiluvchanlik, mustaqil qaror qabul qila olishga moslashuvchanlik tushuniladi [8].

Refleksiv mezonda rivojlanishga intilish; kasb tanlashda stresga chidamlilik; o‘z kasbiy faoliyatini oldindan ko‘ra olish kabi ko‘rsatkich asosida baholanadi.

Bitiruvchilarni professional faoliyatda raqobatbardoshligini rivojlantirishning boshlang‘ich va oxirgi davrdagi zaruriy kasbiy kompetensiyalarining shakllanish darajasini baholash vositasi sifatida o‘z-o‘zini baholash metodidan foydalandik. Olingan natijalar tajriba sinov boshlanishi va oxiridagi holatni qiyosiy taqqoslash va kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasini aniqlash orqali tahlil qilindi [9].

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>.
2. Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. ... док.пед.наук - СПб.: 1995. - 43 с.
3. Ergashev Sh. Respublikasida yuqovchilarni kasb-hunarga iynalтиришининг ташкилий асослари // «Maktab va hayot» ilmiy-metodik jurnaliga ilova. 2006. 1-сон. 18 b.
4. Ergashev Sh. Uzluksiz ta‘lim tiizimida kasbga yo‘naltirishning nazariy asoslari // “Xalq ta‘limi” jurnali. 2021. 5-сон. B.10-13 .
5. Ergashev Sh. Kasbga uzluksiz yo‘naltirishni tashkil etish usullari // NamDU ilmiy axborotnomasi. 2023. 12-сон. B. 878-883.
6. Ergashev Sh. O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimida uzluksiz kasb-hunarga yo‘naltirish (dasturiy konsepsiya) // “Xalq ta‘limi” jurnali. 2023. 2-сон. B.116-122.
7. Ergashev Sh. Uzluksiz kasbiy ta‘lim tizimini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlari // “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2024. 1-сон. B.22-26.
8. Ergashev Sh. Uzluksiz ta‘lim tizimida kasbga yo‘naltirishni amalga oshirish metodikasi // “Uzluksiz ta‘lim” ilmiy-uslubiy jurnal. 2024-yil 1-сон. B. 74-78.
9. Эргашев Ш.Т., Каххаров А.А., Абдуллаева Н.Х., Неусыпин К.А. Селезнева М.С. Система опережающей подготовки специалистов для промышленного комплекса Узбекистана / Монография. Издательство “Ар-жуманд медиа”. Наманган, 2023, с. 204.